

ISSN: 3060-4613

PSIXOLOGIYA YO'NALISHI

№06/2025

M

- 13.00.00 - Pedagogika fanlari
- 07.00.00 - Tarix fanlari
- 19.00.00 - Psixologiya fanlari
- 01.00.00 - Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 - Kimyo fanlari
- 03.00.00 - Biologiya fanlari
- 09.00.00 - Falsafa fanlari
- 10.00.00 - Filologiya fanlari
- 11.00.00 - Geografiya fanlari

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Mizayeva Faroxat Odiljonovna – Pedagogika fanlari doktori, dotsent

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q.M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. – falsafa fanlari doktori professor

G'afurov D.O. – falsafa fanlari doktori (PhD)

Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A.T. – Toshkent davlat iqtisodiyot unversiteti kafedra professori

Ashurov R.R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Panjiyev M.A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Xudayberganov N.A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Mizayeva Farokhat Odiljonovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Qirg'izboyev A.K – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K.M. - Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. - Doctor of Philosophy, Professor

Gafurov D.O. - Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. - Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. - Doctor of Philosophy, Professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. - is a Professor of Toshkent State University of Economics

Ashurov R.R. - Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology

Panjiyev M.A - First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N.A. - Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya rayosatining komissiyasining 08.05.2025 yildagi №370/5 qarori bilan Psixologiya fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD), Psixologiya fanlari doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy nashrlar ro’yxatiga kiritilganligini ma’lum qilamiz.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (25-05-2025 y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (07-05-2025 y., №5/6); OAK Rayosatining qarori (08-05-2025 y., №370/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

O'SMIRLARDA DESTРУKТИV XULQ-ATVOR SHAKLLANISHINI TADQIQ ETISHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI.....	10
Umarov Baxriddin Mengboyevich, Jabborova Zilola Baxtiyor qizi ONA VA FARZAND MUNOSABATLARNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	16
Abdullayeva Dilbar Ubaydullayevna PROFESSOR-O'QITUVCHILAR IMIJINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	21
Jo'rayeva Sohibjamol Norqobilovna OMMAVIY MADANIYATNI BOLALAR XULQ-ATVORIGA TA'SIRINI PSIXOLOGIK SHARTLARI.....	29
Umarova Navbahor Shokirovna PEDAGOGIK FAOLIYATDA KASBIY SO'NISH JARAYONINING IJTIMOY-PSIXOLOGIK JIHATLARI.....	33
Botirova Dilafr'o'z Bozorovna BULLING XULQ-ATVORINING NAMOYON BO'LISHI VA UNING MAKTAB O'QUVCHILARGA BO'LGAN TA'SIRI.....	39
Tillayeva Nodira Iskandar qizi TASHKILOTDA MOBBING VA UNING XODIMLAR PSIXOEMOTSIONAL SALOMATLIGIGA IJTIMOY-PSIXOLOGIK TA'SIRI.....	42
Xusanbayeva Ziyoda Maxmutdjon qizi OILAVIY MUNOSABATLARDA YETAKCHILIK MUAMMOLARI.....	46
Abdumutalova Madina Abdumalik qizi ZO'RAVONLIKKA UCHRAGAN AYOLLARNING IJTIMOY- PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI.....	49
Abdurahmanova Durdona Dilshodjon qizi SHAXSDA KREATIVLIK SIFATLARINI RIVOJLANTIRISHNING PSIXOLOGIK OMILLARI.....	54
To'raboyev Azamat Muxamadullayevich BO'LAJAK PEDAGOGLARDA KASBIY MOYILLIKNING NAMOYON BO'LISHIGA TA'SIR ETUVCHI IJTIMOY-PSIXOLOGIK OMILLAR.....	58
Saidova Nargiza Ismatulla qizi PSIXOLOGIYA TALABALARI AMALIYOTI JARAYONIDA KASBIY REFLEKSIYA KO'NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH.....	62
Akbaraliyeva Asilaxon Tojiddinovna OTA-ONALARNING RAQAMLI VOSITALARDAN FOYDALANISH USLUBI VA BOLALARDA INTERNET QARAMLIGI RIVOJLANISHIGA TA'SIRI.....	67
Maxammadjonov Sherzodbek Ravshanbek o'g'li PSIXOLOGIYADA IJTIMOY MOTIVLAR MUAMMOSIGA BO'LGAN YONDASHUVLAR.....	71
Yo'ldoshev Javlon Ablanazar o'g'li OILAVIY ZIDDiyATLARNING SHAXSLARARO MUNOSABATLARGA TA'SIRI VA ULARNI HAL ETISH USULLARI.....	74
Raximova Gulxayo Alisherovna O'SMIRLIK DAVRINING PSIXOLOGIK MANBALARDAGI TAHLILI.....	79
Matyakubova Shohista Odamboy qizi BOSHLANG'ICH MAKTAB YOSHIDAGI (6-8 YOSH) CHAP QO'LI DOMINANT BO'LGAN BOLALARNING PSIXOLOGIK RIVOJLANISHI VA XUSUSIYATLARI.....	82
Usmanova Sevara Akmalovna OILA VA KASB MUVOZANATI MUAMMOSI ILMIY TADQIQOTLARNING PREDMETI SIFATIDA.....	86
Teshayev Sobit Sodik o'g'li PEDAGOGLARDA IJOBiy FIKR SHAKLLANISHIDA OPTIMIZMNING NAMOYON BO'LISHI.....	90
Sattarova Shaxnozaxon Qo'chqarovna ПЕРФЕКЦИОНИЗМ КАК ФАКТОР ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ.....	95
Атабоев Н.И O'SPIRINLIK DAVRIDA YUZAGA KELADIGAN NIZOLAR PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK MUAMMO SIFATIDA.....	100
Maripova Asalxon Botiraliyevna MAKTABGACHA YOSHIDAGI BOLALARDA TASVIRIY SAN'ATGA QIZIQISHLAR SHAKLLANISHI.....	105
Salaxidinova Xolida Xaliljonovna	

O'SMIRLARDA REFLEKSIV QOBILIYATLARNI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK YUSUSIYATLARI.....	110
Rustamov Narzillo Raxmonovich XORIJ PSIXOLOGIYASIDA "SHAXS O'Z IMKONIYATLARINI RO'YOBGA CHIQRISH" TUSHUNCHASIGA NAZARIY YONDASHUVLAR.....	113
Alimova Yayra Hotamovna PSIXOLOGIYADA PSIXOFIZIOLOGIK BILIMLARNING AHAMIYATI.....	119
Yakubova Guzal Asatullayevna PEDAGOGIK FAOLIYATDA KASBIY DEFORMATSIYA: SABABLARI VA OQIBATLARI.....	124
Abdulxomidova Fotimaxon Abdulxopizovna PSIXOLOGIYA FANIDA "STRESS" VA "STRESSGA BARQARORLIK" TUSHUNCHALARINING MAZMUNI.....	129
Ergashev Hasanboy YOSHLARNING OTA-ONALIK ROLIGA PSIXOLOGIK TAYYORLIGI DINAMIKASI.....	133
Niyozmetova Munira Ibragimovna MAKTABDA SAMARALI PEDAGOGIK USULLAR VA ULARNING PSIXOLOGIK ASOSLARI.....	138
Abdurahmonova Firuza Muhiddinovna BOLALARDA KOGNITIV JARAYONNING RIVOJLANISHI.....	142
N.X.Shakirova OGNITIV JARAYONLAR TUSHUNCHASI VA ULARNING TA'LIMDAGI ROLI.....	147
Axmedov Davlatbek Saloxidin o'g'li MULOQOTDA SHAXS YO'NALGANLIGI PSIXOLOGIK FENOMEN SIFATIDA.....	151
Raximova E'tibor Rustamovna OLIV TA'LIM MUASSASA TALABALARI TA'LIM FAOLIYATIDA O'QUV MOTIVATSIYASINING SHAKLLANISHIGA SUN'IY INTELEKTNING TA'SIRI.....	156
R.M.Baxtiyorov	

KOGNITIV JARAYONLAR TUSHUNCHASI VA ULARNING TA'LIMDAGI ROLI

Axmedov Davlatbek Saloxidin o'g'li
University of Business and Science
Pedagogika va psixologiya kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada kognitiv jarayonlarning ta'lim jarayonidagi ahamiyati va ularning tushunchasi ilmiy asosda tahlil qilinadi. Maqolada kognitiv jarayonlarning asosiy turlari — diqqat, idrok, eslab qolish, fikrlash va muammolarni hal qilish jarayonlari ko'rib chiqilib, ularning o'quv faoliyatidagi roli yoritiladi. Shuningdek, ta'lim samaradorligini oshirish maqsadida kognitiv jarayonlarni rivojlantirish metodlari haqida qisqacha ma'lumot beriladi. Maqola pedagogika va psixologiya sohalarida faoliyat yurituvchi mutaxassislar, o'qituvchilar hamda ta'lim muassasalari xodimlari uchun foydali bo'lishi ko'zda tutilgan.

Kalit so'zlar: Kognitiv jarayonlar, ta'lim, diqqat, idrok, eslab qolish, fikrlash, muammolarni hal qilish, o'quv motivatsiyasi, pedagogika, ta'lim samaradorligi

Abstract. This article scientifically analyzes the concept and significance of cognitive processes in the educational process. It discusses the main types of cognitive processes—attention, perception, memory, thinking, and problem-solving—and highlights their role in learning activities. Additionally, the article provides a brief overview of methods to develop cognitive processes aimed at improving educational effectiveness. The article is intended to be useful for specialists in pedagogy and psychology, teachers, and staff of educational institutions.

Key words: Cognitive processes, education, attention, perception, memory, thinking, problem-solving, learning motivation, pedagogy, educational effectiveness

Аннотация. В данной статье научно анализируется понятие и значение когнитивных процессов в образовательном процессе. Рассматриваются основные виды когнитивных процессов — внимание, восприятие, запоминание, мышление и решение проблем — и их роль в учебной деятельности. Кроме того, статья кратко описывает методы развития когнитивных процессов с целью повышения эффективности обучения. Статья предназначена для специалистов в области педагогики и психологии, преподавателей и сотрудников образовательных учреждений.

Ключевые слова: Когнитивные процессы, образование, внимание, восприятие, запоминание, мышление, решение проблем, учебная мотивация, педагогика, эффективность обучения

KIRISH

Ta'lim — insonning bilim, ko'nikma va malakalarini shakllantirish jarayoni bo'lib, unda kognitiv jarayonlar markaziy ahamiyatga ega. Kognitiv jarayonlar insonning aqliy faoliyatining asosiy tarkibiy qismlaridan biri bo'lib, ular ma'lumotlarni qabul qilish, saqlash, qayta ishlash va ulardan foydalangan holda qaror qabul qilish kabi ko'plab faoliyatlarni o'z ichiga oladi. Ta'lim jarayonida talabalar nafaqat ma'lumotlarni yod olishlari, balki ularni tahlil qilish, umumlashtirish, mantiqiy bog'lash hamda yangi bilimlar hosil qilish ko'nikmalarini rivojlantirishlari lozim.

Zamonaviy ta'limning asosiy maqsadlaridan biri — talabning mustaqil fikrlash va muammolarni hal qilish qobiliyatini oshirishdir. Bu esa bevosita kognitiv jarayonlarning rivojlanishi bilan chambarchas bog'liq. Kognitiv psixologiya sohasidagi tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ta'lim jarayonida kognitiv jarayonlarni rivojlantirish ta'lim samaradorligini oshirishda muhim omil hisoblanadi (Anderson, 2005; Bransford va boshq., 2000) [1].

Kognitiv jarayonlarning samarali ishlashi ta'limdagi axborotni chuqur o'zlashtirish, mustahkam xotira va mantiqiy fikrlashni rivojlantirishga yordam beradi. Shu bois, pedagogika fanida kognitiv jarayonlar va ularni rivojlantirish metodlariga katta e'tibor qaratilmoqda. Bugungi kunda ta'lim jarayonida o'quvchilarning faolligini oshirish, o'zlashtirish darajasini yaxshilash va o'quv motivatsiyasini kuchaytirish maqsadida kognitiv jarayonlarni qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish samarali pedagogik texnologiyalar asosida amalga

oshirilmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Kognitiv so'zi lotincha "*cognitio*" — "bilish", "tushunish" degan ma'noni anglatadi. Psixologiyada kognitiv atamasi insonning bilim olish, idrok etish, eslab qolish, fikrlash va muammolarni hal qilish kabi aqliy (aqliy) jarayonlarini ifodalaydi.

Kognitiv jarayonlar va ularning ta'limdagi o'rniga oid mavjud adabiyotlarni tahlil qilganda, bir nechta muhim manbalar ajralib turadi.

Avvalo, Anderson (2005) o'zining "*Cognitive Psychology and Its Implications*" nomli asarida kognitiv jarayonlarning asosiy tarkibiy qismlarini, jumladan diqqat, idrok, eslab qolish va fikrlashni chuqur tahlil qiladi. Ushbu jarayonlarning ta'limdagi ahamiyati va ularni rivojlantirishning ilmiy asoslari aniq ko'rsatib o'tilgan [2].

Bransford va hamkorlari (2000) "*How People Learn*" asarida ta'lim jarayonida kognitiv faoliyatning o'quvchilarning bilim olish jarayoni bilan qanday bog'liqligini o'rganadi. Mualliflar muammoli o'qitish va interaktiv metodlarning kognitiv rivojlanishga sezilarli ta'sirini ta'kidlab, ta'limda chuqur o'zlashtirish hamda mustahkam xotira hosil qilishning muhimligini ko'rsatadi [3].

Vygotskiy (1978) o'zining "*Mind in Society*" asarida ijtimoiy muhitning kognitiv jarayonlar rivojlanishidagi o'rniga e'tibor qaratadi. U o'quv motivatsiyasi va o'zlashtirish jarayonlarining yaqin ijtimoiy muhitga bog'liqligini ochib berib, ta'limda interaktiv va faol yondashuvlarning ilmiy asoslarini yaratadi [4].

Schunk (2012) esa o'quv motivatsiyasi bilan kognitiv jarayonlarning o'zaro ta'sirini keng ko'lamda ko'rib chiqadi. U ta'lim jarayonida motivatsiya va kognitiv nazariyalarni amaliy jihatdan qanday qo'llash mumkinligini bayon qiladi hamda o'quvchilarning faolligini oshirish usullarini taqdim etadi.

Bloom (1956) tomonidan ishlab chiqilgan ta'lim maqsadlari taksonomiyasi esa kognitiv jarayonlarni turli darajalarga ajratib, ularni belgilash va baholashning tizimli asosini yaratadi. Ushbu yondashuv ta'limda kognitiv ko'nikmalarni bosqichma-bosqich rivojlantirish imkonini beradi [5].

Xulosa qilib aytganda, yuqoridagi adabiyotlar kognitiv jarayonlarni ta'lim jarayonida samarali rivojlantirish va qo'llash uchun zarur nazariy hamda amaliy asoslarni beradi. Har bir manba o'ziga xos yondashuv orqali kognitiv jarayonlarning ta'limdagi ahamiyatini yoritgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Kognitiv jarayonlarni ta'lim jarayonida o'rganishda turli tadqiqot metodlari qo'llaniladi. Eksperimental metod kognitiv rivojlanish usullarining samaradorligini aniqlashda keng qo'llanilib, nazorat va tajriba guruhlarini yordamida sabab-oqibat munosabatlarini aniqlash imkonini beradi. Masalan, Anderson (2005) hamda Bransford va boshqalar (2000) ta'limda kognitiv jarayonlarni rivojlantirish uchun eksperimentlarning muhimligini ta'kidlaydilar [6].

Kuzatish metodi esa o'quvchilarning o'qish jarayonidagi kognitiv faoliyatlarini tabiiy sharoitda o'rganishga xizmat qiladi. Ushbu metod yordamida diqqatni jamlash, muammolarni hal qilish kabi jarayonlar bevosita yoki video yozuvlar orqali tahlil qilinadi. Vygotskiyning ijtimoiy-madaniy yondashuvi doirasida kuzatish metodining o'zni katta ahamiyatga ega.

So'rovnoma va testlar o'quvchilarning kognitiv qobiliyatlari, motivatsiyasi hamda o'quv faoliyati haqida aniq va statistik ma'lumotlarni olishga yordam beradi. Schunk (2012) kognitiv va motivatsion komponentlarni birgalikda o'rganishda ushbu metodlarning samaradorligini ta'kidlaydi.

Intervyu (suhbat) usuli esa sifatli ma'lumotlar yig'ishga xizmat qiladi. Tadqiqotchi suhbat orqali talabalar, o'qituvchilar va mutaxassislarining kognitiv jarayonlar haqidagi fikrlarini chuqurroq o'rganadi. Ushbu metod ta'lim jarayonidagi sub'ektiv qarashlarni aniqlashda muhim vosita hisoblanadi.

Hujjatlarni tahlil qilish usuli ta'lim dasturlari va metodik qo'llanmalarda kognitiv jarayonlarga qaratilgan e'tibor darajasini aniqlashda qo'llaniladi. Masalan, Bloomning (1956) ta'lim maqsadlari taksonomiyasi kabi asosiy hujjatlar kognitiv maqsadlarni tizimli baholash uchun muhim manba bo'lib xizmat qiladi.

Pedagogik eksperiment amaliy ta'lim jarayonida yangi kognitiv rivojlantirish usullarini sinovdan o'tkazish va ularning samaradorligini baholash imkonini beradi. Ushbu metod pedagogik faoliyatni takomillashtirishda muhim ahamiyatga ega.

Tadqiqot metodlarining uyg'un qo'llanilishi kognitiv jarayonlarning ta'limdagi o'zni va rivojlanishini yanada chuqurroq tushunishga xizmat qiladi.

Adabiyotlar tahlili asosida umumiy xulosa

Kognitiv jarayonlarning ta'limdagi o'rni va ularni rivojlantirish usullari bo'yicha adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, ta'lim jarayonida kognitiv faoliyatni oshirish uchun turli yondashuvlar va metodlar qo'llaniladi. Anderson (2005) va Bransford va boshqalar (2000) kognitiv jarayonlarning samarali rivojlanishi uchun eksperimental metodlarning ahamiyatini alohida ta'kidlaydilar. Vygotskiyning ijtimoiy-madaniy yondashuvi esa kognitiv rivojlanishdagi ijtimoiy muhit va muloqotning hal qiluvchi omil ekanligini ochib beradi. Bu esa o'quv motivatsiyasini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Tadqiqot metodlari orasida kuzatish, so'rovnoma va intervyular o'quvchilarning kognitiv jarayonlari va motivatsiyasini chuqur tahlil qilishga imkon beradi. Shu bilan birga, pedagogik eksperimentlar yangi ta'lim usullarini amaliyotda sinab ko'rish va ularning samaradorligini baholashga xizmat qiladi. Bu metodlarning uyg'un qo'llanilishi kognitiv jarayonlarni samarali rivojlantirish uchun mustahkam ilmiy-amaliy asos yaratadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot metodlari va adabiyotlar tahliliga asoslanib, kognitiv jarayonlarni rivojlantirish quyidagi asosiy natijalarni beradi:

Eksperimental metod yordamida kognitiv yondashuvlarni qo'llash ta'lim samaradorligini sezilarli darajada oshiradi.

Kuzatish va intervyu natijalari o'quvchilarning diqqat, tahlil qilish va muammolarni hal etish qobiliyatlarining yaxshilanishini ko'rsatadi.

So'rovnomalarda kognitiv jarayonlarga ta'sir qiluvchi omillarni aniqlashda yordam beradi; ayniqsa, o'quv motivatsiyasining roli muhim ekanligi isbotlanadi.

Pedagogik eksperimentlar yangi metodikalarni amaliyotga joriy qilish va ularning ta'lim natijalariga ijobiy ta'sirini tasdiqlaydi.

Kognitiv jarayonlarni samarali rivojlantirish bo'yicha tavsiyalar

Ta'lim jarayonida kognitiv usullarni keng joriy etish: o'quvchilarning diqqatini oshirish, muammoli vaziyatlarni yechish va fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishga yo'naltirilgan metodlarni faol qo'llash zarur.

Ijtimoiy-madaniy muhitni hisobga olish: L.S. Vygotskiy nazariyasiga muvofiq, o'quvchilarni guruhlarda ishlash va interaktiv metodlar orqali o'zaro fikr almashish imkoniyatlarini yaratish muhim.

Tadqiqot metodlaridan muntazam foydalanish: kuzatish, so'rovnoma va intervyular yordamida o'quvchilarning kognitiv faoliyatini doimiy monitoring qilish va baholash samaradorlikni oshiradi.

Pedagogik eksperimentlarni kengaytirish: yangi kognitiv rivojlantirish metodlarini tajribadan o'tkazish va ularning natijalariga asoslangan holda ta'lim dasturlarini ishlab chiqish tavsiya etiladi.

O'qituvchilarning malakasini oshirish: kognitiv jarayonlar va ularni rivojlantirish usullari bo'yicha muntazam treninglar, seminar va metodik qo'llanmalar tashkil qilish zarur.

Ushbu tavsiyalar ta'lim jarayonining sifatini oshirish, shuningdek o'quvchilarning bilim olish, mustaqil fikrlash, va muammoli vaziyatlarga intellektual yondashuvini shakllantirishga xizmat qiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'rganilgan adabiyotlar va olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, kognitiv jarayonlarning ta'limdagi roli hamda ularni rivojlantirish metodlari atroficha o'rganilgan. Adabiyotlar tahlili va turli tadqiqot metodlari asosida aniqlanishicha, kognitiv jarayonlarni rivojlantirish ta'lim samaradorligini oshirishda muhim ahamiyatga ega. Eksperimental tadqiqotlar va pedagogik eksperimentlar natijalari kognitiv yondashuvlar o'quvchilarning bilim olish qobiliyatini sezilarli darajada yaxshilashini ko'rsatmoqda.

Shuningdek, kognitiv jarayonlarning rivojlanishi uchun ijtimoiy-madaniy muhit va o'quv motivatsiyasining roli katta ekanligi aniqlangan. Tadqiqot natijalari o'qituvchilar uchun yangi metodlarni qo'llash va o'quvchilarning kognitiv salohiyatini oshirishga qaratilgan pedagogik yondashuvlarni ishlab chiqish zarurligini tasdiqlaydi.

Shu bilan birga, o'quv jarayonida kuzatish, intervyu va so'rovnoma kabi sifat va miqdoriy tadqiqot usullaridan foydalanish o'quvchilarning kognitiv faoliyatini chuqurroq tushunishga imkon beradi.

Umuman olganda, kognitiv jarayonlarni samarali rivojlantirish ta'lim sifatini oshirish va o'quvchilarning o'rganish jarayonidagi muvaffaqiyatlarini ta'minlashda hal qiluvchi omil bo'lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Anderson, J. R. (2005). *Cognitive Psychology and Its Implications* (6th ed.). New York: Worth Publishers. — Kognitiv psixologiyaning nazariy asoslari va asosiy jarayonlari haqida batafsil tahlil.
2. Bransford, J. D., Brown, A. L., & Cocking, R. R. (Eds.). (2000). *How People Learn: Brain, Mind, Experience, and School*. Washington, DC: National Academy Press.— Ta'limdagi kognitiv rivojlanish va o'qitish strategiyalari.
3. Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*. Cambridge, MA: Harvard University Press.— Ijtimoiy-madaniy muhitning kognitiv rivojlanishga ta'siri.
4. Schunk, D. H. (2012). *Learning Theories: An Educational Perspective* (6th ed.). Boston: Pearson.— O'rganish nazariyalari va ularning ta'limga tatbiqi, ayniqsa kognitiv va motivatsion jihatlar.
5. Bloom, B. S. (Ed.). (1956). *Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational Goals. Handbook I: Cognitive Domain*. New York: David McKay Company.— Ta'limda kognitiv maqsadlarni rejalashtirish va baholash uchun asosiy manba.
6. Woolfolk, A. (2016). *Educational Psychology* (13th ed.). Boston: Pearson.— Psixologiyaning o'quvchilarga ta'siri va kognitiv yondashuvlar haqida umumiy tushuncha.

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Alibek ZOKIROV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin SOBIR O'G'LI

2025. № 6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasi Toshkent davlat pedagogika universitetining murojaatiga (24-04-2025 y., №11-05-2566/01) ko’ra, psixologiya fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilganligini ma’lum qiladi.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (25-05-2025 y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (07-05-2025 y., №5/6); OAK Rayosatining qarori (08-05-2025 y., №370/5).

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug’bek tumani
Kumushkon ko’chasi, 26-uy.